

NASLDOR BUQALARNI KOMPLEKS BELGILARI BO‘YICHA BONITIROVKA KO‘RSATKICHLARI VA ULARNING KLASSTOIFALARI

¹M.X.Dosmuxamedova, ²U. T. Xodjayev

¹Toshkent davlat agrar universiteti, q.x.f.d professor;

²Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933140>

Аннотация. Nasldor buqalar bonitirovka ko‘rsatkichlari va ularning klass toifasi. Flekfix simmental zotli buqalarni bonitirovka qilishdagi yoshi 26-42 oyga to‘g‘ri kelgan.

Калит сўзлар: зот, лидер, мутлоқ, вазн,

Аннотация. Показатели обследования племенных быков и их классовая категория. Возраст быков Флекфих Симменталь на момент обследования составлял 26-42 месяца.

Ключевые слова: порода, лидер, абсолют, вес, развитие.

Abstract. Indicators of the survey of breeding bulls and their class category. The age of Flexfix Simmental bulls at the time of examination was 26-42 months.

Keywords: breed, leader, absolute, weight, development.

Buqalarni klass toifasini aniqlashda ularning kompleks belgilarining sifat ko‘rsatkichlari yig‘indisi chiqariladi. Har bir kompleks belgi ko‘rsatkichi tegishli ballarda belgilanadi. Jumladan, eksterer balli 8,0-8,5 ball bo‘lishida 15 ball belgilansa, 9 va yuqori ballda 20 ball beriladi.

Tirik vazni standart talabida (I-klass) bo‘lsa 5 ball, stanlart ko‘rsatkichidan 5% yuqori bo‘lsa 10 ball beriladi. Genotipi bo‘yicha baholashda onasi kompleks klassi I-klass bo‘lsa, 15 ball, elitaga 20 ball va elita-rekordga 25 ball belgilanadi. Otasining elita klassida 20 ball, elita-rekordi 25 ball hamda avlodining sifati bahosida sersutligida 5-7, 6-8 va 7 ballar belgilanadi. Barcha kompleks ballar yig‘indisi 80 balldan oshganda ular elita-rekord klassiga o‘tganda, 79-70 ballda –elita, 69-60 balldi I-klass va 59-50 ballda II-klassga to‘g‘ri keladi.

Shvis zotli buqalar bonitirovkasi va ularning klass toifasi. 26-30 oylik shvis zotli buqalar bonitirovka qilindi. Bonitirovka barcha zotli sut va sut-go‘shat yo‘nalishidagi buqalarni bonitirovka qilish qo‘llanmasi bo‘yicha bajarildi.

Shvis zotli buqalar kompleks belgilari bo‘yicha 86-91 ball to‘plagan bo‘lsa, o‘tgan yilgi bonitirovka ko‘rsatkichida 86-91 ball bo‘lgan. Ikkita buqaniki (Jesur va Dorito) nisbatan tirik vazni va eksterer ballarining pasayishi hisobidan pasaygan. Qolgan buqalarni 2018 va 2020 yilgi bonitirovkada to‘lagan ballari bir xil darajada. Xobot laqabli buqa kompleks belgilari bo‘yicha eng ko‘p 91 ballga ega. Barcha buqalar kompleks belgilari bo‘yicha to‘plagan ballari elita-rekord klassi toifasiga to‘g‘ri kelgan.

1-jadval

Shvits zotli buqalarni bonitirovka natijalari va klass toifasi

t/r	Nasldor buqalar		Tirik vazni, ball	Ekstereri, ball	Genotipi				2019 yilga kompleks baho		2020 yilga kompleks baho	
	laqabi	INV			Onasi sifati, ball	Otasi sifati, ball	Ota avlodi, ball		ball	klass	ball	Klass
							Sut yog' i	Yog' miqdori				
Yaxshilovchi buqalar												
1	Xobot	1658107	10	20	25	25	6	5	91	e-r	91	e-r
Yaxshilovchi lider buqalar												
1	Jesur	16518172	10	15	25	25	6	-	81	e-r	86	e-r
2	Dorito	52205634	5	20	25	25	7	-	82	e-r	87	e-r
3	Antena	16582076	10	20	25	25	7	-	87	e-r	87	e-r
4	Jesimo	51803578	10	20	25	25	8	-	88	e-r	88	e-r

Ushbu zot tashqi muhit sharoitiga yaxshi moslashish xususiyatlariga bog'liq holda kompleks belgilari bo'yicha ko'p ball to'plaganlar va klass toifasi elita-rekord darajasidan pasaymagan.

Flekfix simmental zotli buqalar bonitirovka ko'rsatkichlari va ularning klass toifasi. Flekfix simmental zotli buqalarni bonitirovka qilishdagi yoshi 26-42 oyga to'g'ri kelgan. Har bir buqalar individual ko'rsatkichlari bo'yicha baholangan (2-jadval).

2-jadval

Flekfix simmental zotli buqalar bonitirovka ko'rsatkichlari va ularning klass toifasi

t/r	Nasldor buqalar		Tirik vazni, ball	Ekstereri, ball	Genotipi				2019 yilga kompleks baho		2020 yilga kompleks baho	
	laqabi	INV			Onasi sifati, ball	Otasi sifati, ball	Ota avlodi, ball		ball	klass	ball	Klass
							Sut yog' i	Yog' miqdori				
Yaxshilovchi buqalar												
1	Otelo	16561211	10	20	25	25	8	-	88	e-r	85	e-r
2	Rustik	16488942	10	20	25	25	7	-	87	e-r	85	e-r
Yaxshilovchi lider buqalar												

1	Үепиграф	52105773	10	20	25	25	8	-	88	e-r	85	e-r
2	Xeroz	51894656	10	20	25	25	8	5	93	e-r	88	e-r
3	Xubra	52612965	10	20	25	25	8	5	93	e-r	93	e-r
4	Segox	52105814	10	15	25	25	8	-	83	e-r	83	e-r

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, buqalarni 2019-2020 yillardagi bonitirovkada to'plagan kompleks belgilari balli 87-93 ga to'g'ri kelib, elita-rekord klassiga mansubdir. Ushbu ko'rsatkichlari 2018 yildagi baholaridan yuqorilashgan. Ularning rivojlanishdagi balli maksimal (10 ball), eksterer bahosi 15-20 ball genotipi tegishli 25,25, 7-8 va 0-5 ga teng.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. У. Носиров “ Қорамолчилик”
2. Носиров У.Н. «Ўзбекистонда наслчилик иши ва наслчилик базасини такомиллаштириш муаммолари» Ж. “Зоотехния”, Т., №10, 2009 й., б.15.
3. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Шакиров Қ.Ж., Мамуров Ғ., Эсанов А. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds // EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
4. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Ходжаев У., Мавлонов Ш. Selection and evaluation on the father ancestors genotype and mother ancestors productive indices of imported fleckvieh simmental and schwyz breed combined- productive improver bulls // International journal of advanced research (IJAR). Int.J.Ady.Res. 2019, 7(5). Scientific journal impact factor (SJIF) P.321-324.
5. Маматқулов О., Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., ва бошқ. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system // International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.
6. Маматқулов О., Носиров У.Н., Досмухамедова М.Х. Сут йўналишидаги қизил зотларни такомиллаштиришда қизил-ола голштин ва англер зотли буқалар наслидан фойдаланиш //“Чорвачилик ва наслчилик иши”. Ж. 2019. № 05 (10). Б.14-15.
7. Қахаров А.К. Қорамолларнинг маҳсулдорлиги ва эталогик кўрсаткичлари. Фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари. СамҚХИ илмий тўплами. Самарқанд-2008. 59-62 б.